

Бушанский С.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
"Центральный экономико-математический институт РАН", г. Москва

ПОЧЕМУ РЕФОРМА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ

Исследованы будущие изменения качества подготовки инвестиционных проектов в транспортной сфере после принятия новых нормативных документов, переименовании программ в проекты. Под провалом реформы понимается такая совокупность изменений, которая будет барьером для формирования полезных для общества проектных решений.

Индикатором провала реформы является принятие в ноябре 2019 года методики оценки социально-экономических эффектов для подпрограмм строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Особенность методики заключается в отсутствии затрат при расчете социально-экономической "эффективности" (точнее, в признании затрат отчасти или полностью выгодами - подробнее см. Бушанский (2020)). Ранее такой подход распространялся лишь на проекты ГЧП. По-видимому, этот опыт воспринят как успешный, и теперь он будет постепенно распространяться и на все остальные проекты.

Приходится сделать вывод, что новая методика необходима для одобрения любых программ и проектов, в том числе явно неэффективных. Это следует из предположений, что 1) для транспортной сферы нормативы на критерии экономической эффективности привычны и поэтому радикальные изменения в методологии должны иметь рациональные причины, 2) традиционные отраслевые методики, хотя и допускают достаточную неопределенность, позволяющую завышать эффективность сомнительных решений (особенно на ранних предпроектных этапах), но не позволяют одобрить решения абсурдные (например, выгоды от которых значительно меньше затрат или вовсе отсутствуют), которые могут возникать в системе проектирования, например, из-за необъективного отношения разработчиков к "своему" проекту. Конечно, обоснованность крупных проектов под вопросом и в других странах (например, см. Флиvbьорг (2014), Ansar, Flyvbjerg и др. (2016), Samset, Volden (2015)) но не настолько, чтобы заранее признавать любые планируемые затраты эффективными.

Почему появилась такая потребность? Возможной причиной является неправильная диагностика проблем системы государственного проектирования, недооценка влияния значительной неопределенности на разработку стратегических документов. При

нормальном режиме работы системы проектирования первоначальные решения проверяются и, если это необходимо, отвергаются на основе более полной информации. В результате чего планы не выполняются в той или иной степени, что может ошибочно восприниматься как негативное явление. Анализ новых принятых документов в связи с реформой показывает, что они как раз и направлены на усиление контроля выполнения мероприятий, разработанных в стратегических документах, при этом ничего не предусмотрено для проведения "предпрограммных" изысканий и ослабления исходной неопределенности. Соответственно, неизбежны фиксированные решения, явная ошибочность которых будет понятна при разработке проектной документации или еще раньше. Традиционные нормативы экономической эффективности будут сигнализировать об ошибочности решений, что может восприниматься верхним уровнем управления как грубые ошибки в исполнении якобы правильных решений. Поэтому система пытается менять эти нормативы так, чтобы они вовсе не препятствовали прохождению допроектных решений и не подавали сигналов об ошибках. Неправильное понимание, что невыполнение программ является чем-то негативным, с чем необходимо как-то бороться, может привести к тупиковой ситуации, когда усиление контроля не улучшит выполнимость программ из-за исходной неопределенности, а причина невыполнения будет снова найдена в недостаточном контроле и т.п., либо будет имитироваться их выполнение.

Разработаны следующие предложения по изменению сложившейся ситуации:

1. Основным документом стратегического планирования должна быть программа предпроектных изысканий. Проект невозможно разработать без проектно-изыскательских работ. Сейчас эти работы проводятся в соответствии с инвестиционными программами (теперь переименованными в национальные и федеральные "проекты"). Однако в них указываются и оценки сметной стоимости, и основные решения. В первоначальном виде, до изысканий, эти оценки недостоверны (как правило, занижены), а решения необоснованны из-за существенной неопределенности. Первоначальные решения оказывают влияние на итоговые, далеко не всегда проектировщик будет добиваться корректировки неправильных решений верхнего уровня, для итогового одобрения проекта важнее, к сожалению, его соответствие первоначальным установкам, чем корректное обоснование. Довольно сложно обоснованно отвергнуть или отложить проект на более поздний срок, если уже затрачены средства на изыскания. Такие затраты воспринимаются как нерациональные (по крайней мере, ранее Счетная палата делала замечания, если изыскания проведены, а мероприятие не реализовано или не включено в программу).

Получается, что решение о целесообразности проекта должно приниматься еще до надлежащего обоснования.

Если инвестиционный процесс будет начинаться не с проектов и инвестиционных программ, а с программы предпроектных изысканий, то очевидная логичная последовательность "сначала поиск информации - потом проектные решения" станет официально признанной нормой системы государственного проектирования вместо абсурдной "сначала решения - потом поиск информации для его обоснования".

Первоначальные варианты инвестиционных программ, до того как в них, после всех корректировок, внесены данные о большинстве построенных или спроектированных объектах, предоставляют недостоверные сведения о стоимости и сроках реализации мероприятий (конечно, если мероприятия достаточно конкретизированы). Следовательно, замена инвестиционной программы на программу предпроектных изысканий, как минимум, не приведет к усугублению неопределенности.

2. До 2008 года завершением предпроектных изысканий являлось технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, документация которого передавалась в систему государственной экспертизы. После того как ТЭО перестало быть документом, обязательно подлежащим госэкспертизе, стало не очень понятно, как определить корректность предварительных расчетов сметной стоимости. Поэтому целесообразно вернуть поэтапное прохождение проекта в госэкспертизе (ТЭО - проект), но в несколько измененном виде. Для ряда проектов, когда невозможно определиться с основными его параметрами, не зная решений по другим проектам, необходимо проектировать несколько "равноправных" альтернативных вариантов мероприятий, различающихся интенсивностью потоков. Затем, после предварительной экспертизы, зная для каждого сочетания интенсивности движения и варианта проекта полные затраты на звене сети (транспортную и инфраструктурную составляющую, социальные издержки и экстерналии), можно будет составить согласованный сетевой проект. Обычная практика заключается в выборе одного основного варианта до экспертизы.

3. Проекты, для которых не разработаны сценарии с отрицательной общественной эффективностью, должны отклоняться без рассмотрения. Это послужит защитой от ложных методов, по которым любой проект всегда эффективен.

4. Национальные (федеральные) проекты целесообразно составлять только на основе инвестиционных проектов, прошедших госэкспертизу (т.е. не до проектирования, как сейчас, а после).

Суть предлагаемых изменений заключается в усилении контроля обоснованности инвестиционных решений без навязывания их. Корректное обоснование проекта

исключает неправильные проектные решения, поэтому нет необходимости угадывать правильные решения до проведения изысканий, достаточно контролировать их обоснованность после проектирования (при прохождении экспертизы).

В целом обоснование проекта в полном объеме, включая проектно-изыскательские работы, может быть выполнено только подсистемой "проектировщик - экспертиза". Не использовать этот сложившийся институт при выборе проектных решений равнозначно неэффективному инвестированию.

ЛИТЕРАТУРА:

Бушанский С.П. Новая методика оценки эффективности инвестиций и национальное проектирование на транспорте // В сб. докладов участников секционных заседаний XXI Всероссийского симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий". Москва, 10–11 ноября 2020 г. С.477-479.

Флиvbьорг Б., Ротенгаттер В., Брузелиус Н. Мегапроекты и риски. Анатомия амбиций / пер. с англ. – М.: Альбина Паблшер. 2014. 288 с.

Ansar, A., Flyvbjerg B., Budzier, A., and Lunn, D. Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility? Evidence from China // Oxford Review of Economic Policy, Volume 32, Number 3, 2016, 360–390.

Samset, K., and Volden, G.H. Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance // International Journal of Project Management, 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.014>.